

CiteInsight 科文献知识元计量与智能演化分析平台

Open Bibliometrics & Citation Network Analysis Platform

Getting started with CiteInsight 1.0.0

李杰

lijie2022@mail.las.ac.cn @ CiteInsight

National Science Library, Chinese Academy of Sciences

CiteInsight 中文版: <https://smartdata.las.ac.cn/citeinsight/zh>

登录CiteInsight注册界面，点击Sign up进行注册

<https://smartdata.las.ac.cn/citeinsight/login/zh>

CiteInsight

Open Bibliometrics & Citation Network
Analysis Platform

CiteInsight enhances citation cognition with intelligence and perceives knowledge evolution through citation networks.

登录

用户姓名

CiteInsight

用户密码

.....

[忘记密码?](#)

注册

进入系统

没有账号? [立即注册](#)

点击“立即注册”进行注册

填写注册信息后，管理员会在后台收到用户提交的注册信息，进行审批后，用户将得到一份包含注册账号和密码的邮件（请注意查看注册时填写的邮件）。

CiteInsight

Open Bibliometrics & Citation Network Analysis Platform

CiteInsight enhances citation cognition with intelligence and perceives knowledge evolution through citation networks.

注册

用户姓名

机构名称

移动电话

电子邮箱

设置密码

确认密码

我已经阅读并接受 [《用户协议》](#) 和 [《隐私条款》](#)

取消

提交注册

用户首次使用Citelsight，建议点击首页的open shared project来运行本系统自带的案例数据，并进行相关功能的尝试。

Citelnsight Citation Analytics

主页

数据处理

计量评价

引文网络

项目中心

应用案例

工具矩阵

系统帮助

EN

中文

C

Citelnsight 引文洞察

文献知识元计量与智能演化分析平台

Citelnsight is dedicated to gaining scientific insights through in-depth citation analysis in the new era and assisting scholars in understanding the impact and evolution of science.

进入系统

项目共享社区

点击“项目共享社区”打开系统分享的案例数据列表。

i Citelnsight 由中国科学院文献情报中心 InforExplorer 团队开发，可实现以下功能：对科技文献中的知识实体进行多维度计量评估、构建特定学者或研究主题下高质量论文的引文网络以及集成大语言模型 (LLM) 技术，对用户构建的引文知识网络进行智能解读。由于系统还在研发和完善中，欢迎用户对Citelnsight的功能提出建议或意见。联系方式: lijie2022@mail.las.ac.cn

相关系统: SciExplorer Scientometrics Pedia Metrix Study Deep Topics TechExplorer VOSviewer

Project List

Manage and view your citation analysis projects

[+ Create New Project](#)

Project List

Published List

Search projects...

<input type="checkbox"/>	No.	Project Title	Manager	BatchNo	Create Time	Count	CONTROL
<input type="checkbox"/>	1	White, HD	CiteInsight	202508201133324500045	2025-08-20 11:33:34	76	Open Remove
<input type="checkbox"/>	2	Chaomei Chen (Scholar)	李杰	202508061816424106033	2025-08-06 18:16:44	76	Open Remove
<input type="checkbox"/>	3	CHEN CM	李杰	202508041402559133588	2025-08-04 14:02:57	76	Open Remove
<input type="checkbox"/>	4	Hinton, Geoffrey	李杰	202508022322294073847	2025-08-02 23:22:31	187	Open Remove
<input type="checkbox"/>	5	Ludo Waltman	李杰	202508021151365237604	2025-08-02 11:51:38	129	Open Remove
<input type="checkbox"/>	6	Svante Paabo	李杰	202508011103425376651	2025-08-01 11:03:45	171	Open Remove
<input type="checkbox"/>	7	ROUSSEAU RONALD	李杰	202507311951079098221	2025-07-31 19:51:09	284	Open Remove
<input type="checkbox"/>	8	Nees Jan van Eck(Article)	李杰	202507301500118689035	2025-07-30 15:00:13	62	Open Remove
<input type="checkbox"/>	9	Nees Jan van Eck	李杰	202507301442386223359	2025-07-30 14:42:41	100	Open Remove
<input type="checkbox"/>	10	E-1159-2012	李杰	202507211748428629829	2025-07-21 17:48:44	80	Open Remove

点击open即可打开案例项目，并开始数据的分析。这里以点击陈超美教授的论文数据为例。

Total 11 records, Page 1 / 2

[First](#) [Prev](#) [1](#) [2](#) [Next](#) [Last](#)10/page

文献计量探索

多维度、多视角展示对象数据的引文影响力指标。

项目: Chaomei Chen (Scholar) 时间范围: 2001 - 2025 (25 年)

600.88 197.66 188 15022 36 76 56
年均被引 篇均被引 本地被引次数 总被引次数 h指数 g指数 i10指数

知识元的计量与评价

知识元的计量与评价

- 施引文献 76
- 作者 159
- 出版物 36
- 机构增强 129
- 机构 112
- 国家/地区 19
- 学科 30
- 产出趋势 25
- 文献类型 6
- 开放获取 6
- 文献语言 1
- 研究主题 302
- 关键词 153
- 研究领域 20
- 被引文献

引文网络 选择指标 导出

施引文献计量与评价

<< < 1 / 4 > >>

No.	ID	Citing Articles	Year	NR	NAU	NAUI	NAUC	LCS	LCS/t	GCS	GCS/t	U180	U2013	LCSb	LCSe	LCR	Control
1	29	Chen, CM; Ibekwe-sanjuan, F; Hou, JH The structure and dynamics of cocitation clusters: a multiple-perspective cocitation analysis Journal of the american society for information science and technology. 2010 ; 61(7): 1386-1409	2010	74	3	3	3	20	1.25	1246	77.88	52	1122	7	6	3	
2	15	Chen, CM Searching for intellectual turning points: progressive knowledge domain visualization Proceedings of the national academy of sciences of the united states of america. 2004 ; 101: 5303-5310	2004	34	1	1	1	19	0.86	1990	90.45	80	1171	4	2	3	
3	35	Chen, CM; Hu, ZG; Liu, SB; Tseng, H Emerging trends in regenerative medicine: a scientometric analysis in citespace Expert opinion on biological therapy. 2012 ; 12(5): 593-608	2012	62	4	4	2	12	0.86	1071	76.50	112	3135	6	2	5	
4	44	Chen, CM; Dubin, R; Kim, MC Emerging trends and new developments in regenerative medicine: a scientometric update (...) Expert opinion on biological therapy. 2014 ; 14(9): 1295-1317	2014	86	3	1	1	6	0.50	636	53	43	1091	5	1	6	
5	64	Sabe, M; Pillinger, T; Kaiser, S; Chen, CM; Taipale, H; Tanskanen, A; Tiihonen, J; Leucht, ... Half a century of research on antipsychotics and schizophrenia: a scientometric study of hot... Neuroscience and biobehavioral reviews. 2022 ; 136	2022	79	10	22	7	6	1.50	142	35.50	74	770	6	6	2	

单篇论文的测度指标

文献计量探索

多维度、多视角展示对象数据的引文影响力指标。

项目: Chaomei Chen (Scholar) 时间范围: 2001 - 2025 (25 年)

600.88 197.66 188 15022 36 76 56
年均被引 篇均被引 本地被引次数 总被引次数 h指数 g指数 i10指数

知识元的计量与评价

- 施引文献 76 作者 159 出版物 36 机构增强 129 机构 112 国家/地区 19 学科 30 产出趋势 25 文献类型 6 开放获取 6 文献语言 1 研究主题 302 关键词 153 研究领域 20 被引文献

评价指标介绍

引文网络 选择指标 导出 ?

作者计量与评价

表格 计量图谱

作者评价

<< < 1 / 8 > >>

No.	Author	Recs	Percent	TLCS	TLCS/t	TGCS	TGCS/t	TLCR	TLCSb	TLCSe	g-index	h-index	i10-index	h-core cit.	A-index	R-index	hg-index
1	Chen, CM	76	100	188	7.52	15022	600.88	188	88	49	76	36	56	14488	402.44	120	52.31
2	Solmi, M	8	10.53	8	2	378	94.50	24	8	8	8	7	7	378	54	19	7.48
3	Zhang, J	6	7.89	5	0.28	183	10.17	8	3	0	6	4	3	179	44.75	13	4.90
4	Hou, JH	5	6.58	24	1.50	1552	97	24	11	10	5	5	3	1552	310.40	39	5
5	Kim, MC	5	6.58	15	1.25	1012	84.33	30	13	2	5	5	5	1012	202.40	31	5
6	Börner, K	4	5.26	2	0.08	1139	47.46	0	1	0	4	4	1	1139	284.75	33	4
7	Hu, ZG	4	5.26	15	1.07	1222	87.29	9	8	2	4	4	4	1222	305.50	34	4
8	Lin, X	4	5.26	0	0	45	1.88	3	0	0	4	2	2	42	21	6	2.83
9	Liu, SB	4	5.26	14	1	1196	85.43	10	8	2	4	4	4	1196	299	34	4
10	Sabe, M	4	5.26	8	2	297	74.25	13	8	8	4	4	4	297	74.25	17	4
11	Sabé, M	4	5.26	0	0	81	20.25	11	0	0	4	3	3	81	27	9	3.46

作者计量与评价

表格
计量图谱

Recs

TLCS

TGCS

h-index

g-index

i10-index

文献计量探索

多维度、多视角展示对象数据的引文影响力指标。

项目: Chaomei Chen (Scholar) 时间范围: 2001 - 2025 (25 年)

600.88 197.66 188 15022 36 76 56
年均被引 篇均被引 本地被引次数 总被引次数 h指数 g指数 i10指数

知识元的计量与评价

- 施引文献 76
- 作者 159
- 出版物 36
- 机构增强 129
- 机构 112
- 国家/地区 19
- 学科 30
- 产出趋势 25
- 文献类型 6
- 开放获取 6
- 文献语言 1
- 研究主题 302
- 关键词 153
- 研究领域 20
- 被引文献

点击“引文网络”
生成有向引文网络

引文网络 选择指标 导出

用户点击对应的知识单元，切
换到相应的知识元评价界面

出版物计量与评价

表格 计量图谱

期刊评价

1 / 2

No.	Journal	Recs	Percent	TLCS	TLCS/t	TGCS	TGCS/t	TLCR	g-index	h-index	i10-index	h-core cit.	A-index	R-index	hg-index
1	Journal of the american society for informatio...	12	15.79	98	4.08	6081	253.38	17	12	9	9	6075	675	77	10.39
2	Scientometrics	12	15.79	8	0.36	794	36.09	38	12	9	9	775	86.11	27	10.39
3	Journal of informetrics	4	5.26	9	0.53	429	25.24	10	4	4	3	429	107.25	20	4
4	Journal of the association for information scie...	4	5.26	5	0.42	612	51	11	4	4	4	612	153	24	4
5	Neuroscience and biobehavioral reviews	4	5.26	8	2	286	71.50	12	4	4	4	286	71.50	16	4
6	IEEE computer graphics and applications	3	3.95	0	0	228	10.86	3	3	3	2	228	76	15	3
7	Plos one	3	3.95	6	0.86	905	129.29	20	3	3	3	905	301.67	30	3
8	Asist 2002: proceedings of the 65th asist annu...	2	2.63	0	0	22	0.92	2	2	2	1	22	11	4	2
9	Expert opinion on biological therapy	2	2.63	18	1.29	1707	121.93	11	2	2	2	1707	853.50	41	2
10	Information research-an international electron...	2	2.63	0	0	22	1.47	9	2	2	2	22	11	4	2
11	Proceedings of the national academy of scienc...	2	2.63	18	0.86	2012	91.45	4	2	2	2	2012	1006	44	2

机构计量评价与可视化

文献计量探索

多维度、多视角展示对象数据的引文影响力指标。

项目：Chaomei Chen (Scholar) 时间范围：2001 - 2025 (25 年)

600.88 197.66 188 15022 36 76 56

知识元的计量与评价

筛选文献 76 作者 159 出版物 36 机构强度 129 机构 112 国家/地区 19 学科 30 产出趋势 25 文献类型 6 开放获取 6 文献语言 1 研究主题 302 关键词 153 研究领域 20 被引文献

引文网络 选择指标 导出

科研机构计量与评价

No.	Institution Enhance	Recs	Percent	TLCS	TGCS	g-index	h-index	I10-index	h-core cit.	A-index	R-index	hg-index
1	Drexel University	76	100	188	15022	76	36	56	14488	402.44	120	52.31
2	Dalian University of Technology	9	11.84	45	2915	9	9	9	2915	323.89	53	9
3	Ottawa Hospital Research Institute	8	10.53	8	378	8	7	7	378	54	19	7.48
4	University of Ottawa	8	10.53	8	378	8	7	7	378	54	19	7.48
5	Free University of Berlin	8	10.53	8	378	8	7	7	378	54	19	7.48
6	Humboldt University of Berlin	8	10.53	8	378	8	7	7	378	54	19	7.48
7	Charite Universitätsmedizin Berlin	8	10.53	8	378	8	7	7	378	54	19	7.48
8	University of Geneva	7	9.21	7	320	7	6	6	320	53.33	17	6.48
9	United States Department of Energy (doe)	5	6.58	2	1295	5	4	3	1293	323.25	35	4.47
10	Yonsei University	5	6.58	7	956	5	5	4	956	191.20	30	5
11	Indiana University System	4	5.26	2	1139	4	4	1	1139	284.75	33	4

文献计量探索

多维度、多视角展示对象数据的引文影响力指标。

项目：Chaomei Chen (Scholar) 时间范围：2001 - 2025 (25 年)

600.88 197.66 188 15022 36 76 56

知识元的计量与评价

筛选文献 76 作者 159 出版物 36 机构强度 129 机构 112 国家/地区 19 学科 30 产出趋势 25 文献类型 6 开放获取 6 文献语言 1 研究主题 302 关键词 153 研究领域 20 被引文献

引文网络 选择指标 导出

科研机构计量与评价

国家或地区的计量与评价

EN
中文

知识元的计量与评价

- 施引文献 76
- 作者 159
- 出版物 36
- 机构增强 129
- 机构 112
- 国家/地区 19
- 学科 30
- 产出趋势 25
- 文献类型 6
- 开放获取 6
- 文献语言 1
- 研究主题 302
- 关键词 153
- 研究领域 20
- 被引文献

- 引文网络
- 选择指标
- 导出
- ?

国家/地区计量与评价

- 表格
- 计量图谱

Recs

TLCS

TGCS

g-index

h-index

i10-index

文献计量探索

多维度、多视角展示对象数据的引文影响力指标。

项目: Chaomei Chen (Scholar) 时间范围: 2001 - 2025 (25 年)

600.88

年均被引

197.66

篇均被引

188

本地被引次数

15022

总被引次数

36

h指数

76

g指数

56

i10指数

知识元的计量与评价

- 施引文献 76
- 作者 159
- 出版物 36
- 机构增强 129
- 机构 112
- 国家/地区 19
- 学科 30
- 产出趋势 25
- 文献类型 6
- 开放获取 6
- 文献语言 1
- 研究主题 302
- 关键词 153
- 研究领域 20
- 被引文献

- 引文网络
- 选择指标
- 导出
- ?

产出趋势计量与评价

- 表格
- 计量图谱

文献计量探索

多维度、多视角展示对象数据的引文影响力指标。

项目: Chaomei Chen (Scholar) 时间范围: 2001 - 2025 (25 年)

600.88	197.66	188	15022	36	76	56	>>
年均被引	篇均被引	本地被引次数	总被引次数	h指数	g指数	i10指数	

知识元的计量与评价

- 施引文献 76
- 作者 159
- 出版物 36
- 机构增强 129
- 机构 112
- 国家/地区 19
- 学科 30
- 产出趋势 25
- 文献类型 6**
- 开放获取 6
- 文献语言 1
- 研究主题 302
- 关键词 153
- 研究领域 20
- 被引文献

引文网络 选择指标 导出 ?

文献类型计量与评价

表格 计量图谱

Proportion of document types

文献计量探索

多维度、多视角展示对象数据的引文影响力指标。

项目：Chaomei Chen (Scholar) 时间范围：2001 - 2025 (25 年)

600.88	197.66	188	15022	36	76	56	»
年均被引	篇均被引	本地被引次数	总被引次数	h指数	g指数	i10指数	

知识元的计量与评价

- 施引文献 76
- 作者 159
- 出版物 36
- 机构增强 129
- 机构 112
- 国家/地区 19
- 学科 30
- 产出趋势 25
- 文献类型 6
- 开放获取 6
- 文献语言 1
- 研究主题 302
- 关键词 153
- 研究领域 20
- 被引文献

引文网络 选择指标 导出 ?

关键词计量与评价

表格 计量图谱

Recs

TLCS

TGCS

知识元的计量与评价

施引文献 76 作者 159 出版物 36 机构增强 129 机构 112 国家/地区 19 学科 30

产出趋势 25 文献类型 6 开放获取 6 文献语言 1 研究主题 302 关键词 153 研究领域 20 被引文献 3395

引文网络 选择指标 ?

被引文献计量与评价

表格

计量图谱

参考文献年度分布

被引期刊

Graph Control

- + Graph
- Table
- Matrix
- AI Assistant

- Rotate
- Reset
- Full Screen

Paper Selection

Metric Type
 LCS GCS h-index g-index

Count/Value
Count

Limit
30

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme
Theme 1 (Dark)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape
 Circle Square Diamond Text None

Show Border

Border Color

Border Width
1px

Node Size Mode
 Fixed Scaled

Node Size
30%

Node Transparency
70%

Node Distance

默认情况下, CiteInsight按照LCS提取了30篇论文, 并构建了这些论文之间的引证网络。用户可以通过左侧的Graph Control来调整参数, 实现网络可视化结果的调整。

- 2001 (1)
- 2002 (1)
- 2003 (2)
- 2004 (2)
- 2006 (1)
- 2008 (1)
- 2009 (1)
- 2010 (1)
- 2011 (1)
- 2012 (3)
- 2013 (3)
- 2014 (3)
- 2015 (1)
- 2016 (1)
- 2018 (1)
- 2019 (1)
- 2020 (1)
- 2021 (2)
- 2022 (2)
- 2023 (1)

这里显示了节点文献的详细信息, 包括LCS、GCS以及论文作者、年份和出版物信息。

Nodes Information

Current Project: Chaomei Chen (Scholar)

Nodes: 30, Links: 104, Max.nodes: 76
LCS, Top 30; Min: 1; Max: 46

- 1 **P19** LCS: 46 GCS: 4333 Full Text
Chen, CM, 2006, J AM SOC INF SCI TEC, V57, P359
- 2 **P29** LCS: 20 GCS: 1246 Full Text
Chen, CM, 2010, J AM SOC INF SCI TEC, V61,...
- 3 **P15** LCS: 19 GCS: 1990 Full Text
Chen, CM, 2004, P NATL ACAD SCI USA, V101,...
- 4 **P33** LCS: 16 GCS: 213 Full Text
Chen, CM, 2012, J AM SOC INF SCI TEC, V63, P431
- 5 **P35** LCS: 12 GCS: 1071 Full Text
Chen, CM, 2012, EXPERT OPIN BIOL TH, V12, P593
- 6 **P7** LCS: 8 GCS: 61 Full Text
Chen, CM, 2002, J AM SOC INF SCI TEC, V53, P678
- 7 **P25** LCS: 8 GCS: 322 Full Text
Chen, CM, 2009, J INFORMETR, V3, P191
- 8 **P44** LCS: 6 GCS: 636 Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...
- 9 **P64** LCS: 6 GCS: 142 Full Text
Sabe, M, 2022, NEUROSCI BIOBEHAV R, V136,
- 10 **P2** LCS: 5 GCS: 30 Full Text
Chen, CM, 2001, IEEE T SYST MAN CY C, V31, P518
- 11 **P42** LCS: 5 GCS: 485 Full Text
Chen, CM, 2014, J ASSOC INF SCI TECH, V65, P334
- 12 **P43** LCS: 5 GCS: 185 Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...

Graph Control

- 🔗 Graph
- 📄 Table
- 📊 Matrix
- 🤖 AI Assistant

- 🔄 Rotate
- 🔄 Reset
- 🖥️ Full Screen

Paper Selection

Metric Type
 LCS GCS h-index g-index

Count/Value
Count

Limit
50

Show top N nodes

Color Settings

- Network Viz.
- Overlay Viz.

Theme
Theme 1 (Dark)

Node Color Label Color

Node Settings

- Node Shape
- -
 - ◆
 - T
 - 🗒️

Show Border

Border Color

Border Width
1px

Node Size Mode

- Fixed
- Scaled

Node Size
40%

Node Transparency
70%

Node Distance

2001 (2) 例如：按照LCS提取50
2002 (3) 篇论文时，CiteInsight
2003 (3) 更新后的引文网络。

Nodes Information

Current Project: Chaomei Chen (Scholar)

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76

LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

- P19** LCS: 46 GCS: 4333 Full Text
Chen, CM, 2006, J AM SOC INF SCI TEC, V57, P359
- P29** LCS: 20 GCS: 1246 Full Text
Chen, CM, 2010, J AM SOC INF SCI TEC, V61,...
- P15** LCS: 19 GCS: 1990 Full Text
Chen, CM, 2004, P NATL ACAD SCI USA, V101,...
- P33** LCS: 16 GCS: 213 Full Text
Chen, CM, 2012, J AM SOC INF SCI TEC, V63, P431
- P35** LCS: 12 GCS: 1071 Full Text
Chen, CM, 2012, EXPERT OPIN BIOL TH, V12, P593
- P7** LCS: 8 GCS: 61 Full Text
Chen, CM, 2002, J AM SOC INF SCI TEC, V53, P678
- P25** LCS: 8 GCS: 322 Full Text
Chen, CM, 2009, J INFORMETR, V3, P191
- P44** LCS: 6 GCS: 636 Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...
- P64** LCS: 6 GCS: 142 Full Text
Sabe, M, 2022, NEUROSCI BIOBEHAV R, V136,
- P2** LCS: 5 GCS: 30 Full Text
Chen, CM, 2001, IEEE T SYST MAN CY C, V31, P518
- P42** LCS: 5 GCS: 485 Full Text
Chen, CM, 2014, J ASSOC INF SCI TECH, V65, P334
- P43** LCS: 5 GCS: 185 Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...

Graph Control

- Graph
- Table
- Matrix
- AI Assistant

- Rotate
- Reset
- Full Screen

Paper Selection

Metric Type
 LCS GCS h-index g-index

Count/Value
Count

Limit
50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme
Theme 1 (Dark)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape
 Circle Square Diamond Text None

Show Border

Border Color

Border Width
1px

Node Size Mode
 Fixed Scaled

Node Size
40%

Node Transparency
70%

Node Distance

- 2001 (2)
- 2002 (3)
- 2003 (3)
- 2004 (4)
- 2005 (3)
- 2006 (1)
- 2007 (2)
- 2008 (2)
- 2009 (4)
- 2010 (2)
- 2011 (3)
- 2012 (4)
- 2013 (4)
- 2014 (3)
- 2015 (1)
- 2016 (1)
- 2018 (1)
- 2019 (1)
- 2020 (1)
- 2021 (2)
- 2022 (2)
- 2023 (1)

点击Table后将显示完整的文献信息（见下页）。

当鼠标放在特定的节点位置后，会显示对应节点的详细信息。

Nodes Information

Current Project: Chaomei Chen (Scholar)

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76

LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

1	P19	LCS: 46	GCS: 4333	Full Text
2	P29	LCS: 20	GCS: 1246	Full Text
3	P15	LCS: 19	GCS: 1990	Full Text
4	P33	LCS: 16	GCS: 213	Full Text
5	P35	LCS: 12	GCS: 1071	Full Text
6	P7	LCS: 8	GCS: 61	Full Text
7	P25	LCS: 8	GCS: 322	Full Text
8	P44	LCS: 6	GCS: 636	Full Text
9	P64	LCS: 6	GCS: 142	Full Text
10	P2	LCS: 5	GCS: 30	Full Text
11	P42	LCS: 5	GCS: 485	Full Text
12	P43	LCS: 5	GCS: 185	Full Text

← Back to Graph

Graph papers

50 records

LCS: Top 50

↓ Export CSV

#	Paper ID	Title	Authors	Year	Journal	Vol/Page	Metrics	Keywords	Controls
1	2	Visualizing latent domain knowledge knowledge discovery and data mining commonly rely on finding salient patterns of association from...	Chen, CM; Kuljis, J; Paul, RJ	2001	IEEE transactions on systems man and...	V31 N4 P518-529	LCS 5 GCS 30	citation chains knowledge discovery knowledge domain visualization (kdviz) latent domain knowledge	👁️ 🔗
2	1	Visualization and simulation: two sides of the same coin? visual simulation is a stepping stone towards the integration of simulation and visualization. the d...	Kuljis, J; Paul, RJ; Chen, CM	2001	Simulation	V77 N3-4 P141-152	LCS 0 GCS 20	visualization simulation environments	👁️ 🔗
3	7	Visualizing and tracking the growth of competing paradigms: two case studies in this article we demonstrate the use of an integrative approach to visualizing and tracking th...	Chen, CM; Cribbin, T; Macredie, R; Morar, S	2002	Journal of the american society for information...	V53 N8 P678-689	LCS 8 GCS 61	-	👁️ 🔗
4	3	Mapping scientometrics (1981-2001) we investigate an integrated approach to scientometric studies with emphasis to the use of...	Chen, CM; Mccain, K; White, H; Lin, X	2002	Asist 2002: proceedings of the 65th asist annual...	V39 P25-34	LCS 0 GCS 20	-	👁️ 🔗
5	4	Mapping the knowledge this technical panel session aims to bring together researchers and practitioners who are interested...	Chen, CM; Mccain, K; Boyack, KW; Lin, X; Morris, SA	2002	Asist 2002: proceedings of the 65th asist annual...	V39 P511-512	LCS 0 GCS 2	-	👁️ 🔗
6	10	The rising landscape: a visual exploration of superstring revolutions in physics knowledge domain visualization is a visual exploratory approach to the study of the...	Chen, CM; Kuljis, J	2003	Journal of the american society for information...	V54 N5 P435-446	LCS 4 GCS 39	-	👁️ 🔗
7	8	Visualizing knowledge domains	Börner, K; Chen, CM; Boyack, KW	2003	Annual review of information science and...	V37 P179-255	LCS 2 GCS 1118	-	👁️ 🔗
8	11	Patents, citations & innovations: a window on the knowledge economy.	Chen, CM	2003	Journal of the american society for information...	V54 N8 P802-803	LCS 0 GCS 5	-	👁️ 🔗
9	15	Searching for intellectual turning points: progressive knowledge domain... this article introduces a previously undescribed method progressively visualizing the evolution of...	Chen, CM	2004	Proceedings of the national academy of...	V101 P5303-5310	LCS 19 GCS 1990	-	👁️ 🔗

Graph Control

Paper Selection

Metric Type

LCS GCS h-index g-index

Count/Value

Count

Limit

50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme

Theme 1 (Dark)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape

Circle Square Diamond Text None

Show Border

Border Color

Border Width 1px

Node Size Mode

Fixed Scaled

Node Size 40%

Node Transparency 70%

Node Distance

Graph
Table
Matrix
AI Assistant

2001 (2)

2002 (3)

2003 (3)

2004 (4)

2005 (3)

2006 (1)

2007 (2)

2008 (2)

2009 (4)

2010 (2)

2011 (3)

2012 (4)

2013 (4)

2014 (3)

2015 (1)

2016 (1)

2018 (1)

2019 (1)

2020 (1)

2021 (2)

2022 (2)

2023 (1)

点击Matrix后将显示与该引证网络对应的引文矩阵。

← Back to Graph

Direct Citation Matrix

	P2	P1	P7	P3	P4	P10	P8	P11	P15	P12	P13	P14	P16	P17
P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P15	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P12	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
P18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P19	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
P20	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
P21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
P22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
P24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Graph Control

🔍 Graph
📄 Table
📊 Matrix
🤖 AI Assistant
1
🔄 Rotate
🔄 Reset
🖥️ Full Screen

Paper Selection

Metric Type

LCS
 GCS
 h-index
 g-index

Count/Value

Count

Limit

50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme

Theme 1 (Dark)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape

Circle
 Square
 Diamond
 Text
 None

Show Border

Border Color

Border Width 1px

Node Size Mode

Fixed
 Scaled

Node Size 40%

Node Transparency 70%

Node Distance

- 2001 (2)
- 2002 (3)
- 2003 (3)
- 2004 (4)
- 2005 (3)
- 2006 (1)
- 2007 (2)
- 2008 (2)
- 2009 (4)
- 2010 (2)
- 2011 (3)
- 2012 (4)
- 2013 (4)
- 2014 (3)
- 2015 (1)
- 2016 (1)
- 2018 (1)
- 2019 (1)
- 2020 (1)
- 2021 (2)
- 2022 (2)
- 2023 (1)

点击AI Assistant显示基于大语言模型的引文分析功能。点击Start Analysis后，开始内容的生成。

AI Summary Report (Chaomei Chen (Scholar))

⚡ Current Project
📄 Historical Reports

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76
LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

LLM-Assisted Analysis

To achieve intelligent interpretation of the current directed citation network, please click "Start Analysis" on this interface. The intelligent generation process may take some time, so we kindly ask for your patience.

▶ Start Analysis

2

Graph Control

- + Graph
- Table
- Matrix
- AI Assistant

- Rotate
- Reset
- Full Screen

Paper Selection

Metric Type
 LCS GCS h-index g-index

Count/Value

Count

Limit
50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme
Theme 1 (Dark)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape
 Circle Square Diamond Text None

Show Border
Border Color

Border Width
1px

Node Size Mode
 Fixed Scaled

Node Size
40%

Node Transparency
70%

Node Distance

2001 (2)

2002 (3)

2003 (3)

2004 (4)

2005 (3)

2006 (1)

2007 (2)

2008 (2)

2009 (4)

2010 (2)

2011 (3)

2012 (4)

2013 (4)

2014 (3)

2015 (1)

2016 (1)

2018 (1)

2019 (1)

2020 (1)

2021 (2)

2022 (2)

2023 (1)

AI Summary Report (Chaomei Chen (Scholar))

⚡ Current Project Historical Reports Cancel

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76
LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

Initializing analysis engine...

对论文开始进行分析。

Graph Control

Graph Table Matrix AI Assistant

Rotate Reset Full Screen

Paper Selection

Metric Type LCS GCS h-index g-index

Count/Value Count

Limit 50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme Theme 1 (Dark)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape

Show Border

Node Size Mode Fixed Scaled

Node Size 40%

Node Transparency 70%

Node Distance 150

Label Settings

Label Content

- 2001 (2) 2002 (3) 2003 (3) 2004 (4) 2005 (3) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (2) 2009 (4) 2010 (2) 2011 (3) 2012 (4) 2013 (4) 2014 (3) 2015 (1) 2016 (1) 2018 (1) 2019 (1) 2020 (1) 2021 (2) 2022 (2) 2023 (1)

AI Summary Report (CHEN CM)

Current Project Historical Reports

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76 LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

科学与可视化研究综述报告

8/20/2025 Analysis Complete

Download

科学与可视化研究综述报告

1 引言

生成的总结报告。

科学与可视化研究领域中，科学计量学和信息可视化的结合为我们提供了一个独特的视角...

近些年来，许多研究者对特定领域如精神疾病、再生医学等进行了深入的科学计量学分析...

值得注意的是，科学与可视化的结合不仅为我们提供了关于特定领域或整体科学发展的宏观视角...

同时，随着科学数据的不断增长，如何有效地对这些数据进行可视化处理成为了一个关键问题...

本文将对科学与可视化研究领域的主要工作进行综述，重点探讨不同的方法和技术如何被应用于分析...

在接下来的部分中，我们将详细介绍这一领域的核心方法和研究成果，以及它们如何为我们提供关于科学进展和趋势的深入洞察。

此外，用户还可以进一步通过Graph Control对引文网络的元素进行调整。

Graph Control

[+ Graph](#) [Table](#) [Matrix](#) [AI Assistant](#) [Rotate](#) [Reset](#) [Full Screen](#)

Paper Selection

Metric Type
 LCS GCS h-index g-index

Count/Value
Count

Limit
50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme
Theme 1 (Dark)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape
 Circle Square Diamond Text None

Show Border

Border Color

Border Width
1px

Node Size Mode
 Fixed Scaled

Node Size
40%

Node Transparency
70%

Node Distance

Nodes Information

Current Project: Chaomei Chen (Scholar)
Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76
LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

1	P19	LCS: 46	GCS: 4333	Full Text
Chen, CM, 2006, J AM SOC INF SCI TEC, V57, P359				
2	P29	LCS: 20	GCS: 1246	Full Text
Chen, CM, 2010, J AM SOC INF SCI TEC, V61,...				
3	P15	LCS: 19	GCS: 1990	Full Text
Chen, CM, 2004, P NATL ACAD SCI USA, V101,...				
4	P33	LCS: 16	GCS: 213	Full Text
Chen, CM, 2012, J AM SOC INF SCI TEC, V63, P431				
5	P35	LCS: 12	GCS: 1071	Full Text
Chen, CM, 2012, EXPERT OPIN BIOL TH, V12, P593				
6	P7	LCS: 8	GCS: 61	Full Text
Chen, CM, 2002, J AM SOC INF SCI TEC, V53, P678				
7	P25	LCS: 8	GCS: 322	Full Text
Chen, CM, 2009, J INFORMETR, V3, P191				
8	P44	LCS: 6	GCS: 636	Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...				
9	P64	LCS: 6	GCS: 142	Full Text
Sabe, M, 2022, NEUROSCI BIOBEHAV R, V136,				
10	P2	LCS: 5	GCS: 30	Full Text
Chen, CM, 2001, IEEE T SYST MAN CY C, V31, P518				
11	P42	LCS: 5	GCS: 485	Full Text
Chen, CM, 2014, J ASSOC INF SCI TECH, V65, P334				
12	P43	LCS: 5	GCS: 185	Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...				

Graph Control

Paper Selection

Metric Type
 LCS GCS h-index g-index

Count/Value
 Count

Limit
 50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme
 Theme 2 (Dark Red)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape
 Circle Square Diamond Text None

Show Border

Border Color

Border Width 1px

Node Size Mode
 Fixed Scaled

Node Size 40%

Node Transparency 70%

Node Distance

Nodes Information

Current Project: Chaomei Chen (Scholar)

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76
 LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

1	P19	LCS: 46	GCS: 4333	Full Text
Chen, CM, 2006, J AM SOC INF SCI TEC, V57, P359				
2	P29	LCS: 20	GCS: 1246	Full Text
Chen, CM, 2010, J AM SOC INF SCI TEC, V61,...				
3	P15	LCS: 19	GCS: 1990	Full Text
Chen, CM, 2004, P NATL ACAD SCI USA, V101,...				
4	P33	LCS: 16	GCS: 213	Full Text
Chen, CM, 2012, J AM SOC INF SCI TEC, V63, P431				
5	P35	LCS: 12	GCS: 1071	Full Text
Chen, CM, 2012, EXPERT OPIN BIOL TH, V12, P593				
6	P7	LCS: 8	GCS: 61	Full Text
Chen, CM, 2002, J AM SOC INF SCI TEC, V53, P678				
7	P25	LCS: 8	GCS: 322	Full Text
Chen, CM, 2009, J INFORMETR, V3, P191				
8	P44	LCS: 6	GCS: 636	Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...				
9	P64	LCS: 6	GCS: 142	Full Text
Sabe, M, 2022, NEUROSCI BIOBEHAV R, V136,				
10	P2	LCS: 5	GCS: 30	Full Text
Chen, CM, 2001, IEEE T SYST MAN CY C, V31, P518				
11	P42	LCS: 5	GCS: 485	Full Text
Chen, CM, 2014, J ASSOC INF SCI TECH, V65, P334				
12	P43	LCS: 5	GCS: 185	Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...				

对引文网络的主题配色进行调整。

Graph Control

Graph Table Matrix AI Assistant

Rotate Reset Full Screen

Paper Selection

Metric Type
 LCS GCS h-index g-index

Count/Value
Count

Limit
50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. Overlay Viz.

Theme
Theme 2 (Dark Red)

Node Color Label Color

Node Settings

Node Shape
 Circle Square Diamond Text None

Show Border
Border Color

Border Width
1 px

Node Size Mode
 Fixed Scaled

Node Size
40%

Node Transparency
70%

Node Distance

- 2001 (2)
- 2002 (3)
- 2003 (3)
- 2004 (4)
- 2005 (3)
- 2006 (1)
- 2007 (2)
- 2008 (2)
- 2009 (4)
- 2010 (2)
- 2011 (3)
- 2012 (4)
- 2013 (4)
- 2014 (3)
- 2015 (1)
- 2016 (1)
- 2018 (1)
- 2019 (1)
- 2020 (1)
- 2021 (2)
- 2022 (2)
- 2023 (1)

Nodes Information

Current Project: Chaomei Chen (Scholar)

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76
LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

- 1 **P19** LCS: 46 GCS: 4333 Full Text
Chen, CM, 2006, J AM SOC INF SCI TEC, V57, P359
- 2 **P29** LCS: 20 GCS: 1246 Full Text
Chen, CM, 2010, J AM SOC INF SCI TEC, V61,...
- 3 **P15** LCS: 19 GCS: 1990 Full Text
Chen, CM, 2004, P NATL ACAD SCI USA, V101,...
- 4 **P33** LCS: 16 GCS: 213 Full Text
Chen, CM, 2012, J AM SOC INF SCI TEC, V63, P431
- 5 **P35** LCS: 12 GCS: 1071 Full Text
Chen, CM, 2012, EXPERT OPIN BIOL TH, V12, P593
- 6 **P7** LCS: 8 GCS: 61 Full Text
Chen, CM, 2002, J AM SOC INF SCI TEC, V53, P678
- 7 **P25** LCS: 8 GCS: 322 Full Text
Chen, CM, 2009, J INFORMETR, V3, P191
- 8 **P44** LCS: 6 GCS: 636 Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...
- 9 **P64** LCS: 6 GCS: 142 Full Text
Sabe, M, 2022, NEUROSCI BIOBEHAV R, V136,
- 10 **P2** LCS: 5 GCS: 30 Full Text
Chen, CM, 2001, IEEE T SYST MAN CY C, V31, P518
- 11 **P42** LCS: 5 GCS: 485 Full Text
Chen, CM, 2014, J ASSOC INF SCI TECH, V65, P334
- 12 **P43** LCS: 5 GCS: 185 Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...

对网络中节点的形状进行调整。

Graph Control

Node Settings

Node Shape: ● ■ ◆ T ⊗

Show Border

Border Color:

Border Width: 1px

Node Size Mode: Fixed Scaled

Node Size: 40

Node Transparency: 70%

Node Distance: 150

Label Settings

Label Content: Paper ID First Author(Year)

Label Size Mode: Fixed Scaled

Label Style: B I U A

Label Size: 12px

Links Settings

Line Radian: 50

Line Color:

+ Graph Table Matrix AI Assistant

Rotate Reset Full Screen

Nodes Information

Current Project: Chaomei Chen (Scholar)

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76

LCS, Top 50; Min: 0; Max: 46

- 1 P19 LCS: 46 GCS: 4333 Full Text
Chen, CM, 2006, J AM SOC INF SCI TEC, V57, P359
- 2 P29 LCS: 20 GCS: 1246 Full Text
Chen, CM, 2010, J AM SOC INF SCI TEC, V61,...
- 3 P15 LCS: 19 GCS: 1990 Full Text
Chen, CM, 2004, P NATL ACAD SCI USA, V101,...
- 4 P33 LCS: 16 GCS: 213 Full Text
Chen, CM, 2012, J AM SOC INF SCI TEC, V63, P431
- 5 P35 LCS: 12 GCS: 1071 Full Text
Chen, CM, 2012, EXPERT OPIN BIOL TH, V12, P593
- 6 P7 LCS: 8 GCS: 61 Full Text
Chen, CM, 2002, J AM SOC INF SCI TEC, V53, P678
- 7 P25 LCS: 8 GCS: 322 Full Text
Chen, CM, 2009, J INFORMETR, V3, P191
- 8 P44 LCS: 6 GCS: 636 Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...
- 9 P64 LCS: 6 GCS: 142 Full Text
Sabe, M, 2022, NEUROSCI BIOBEHAV R, V136,
- 10 P2 LCS: 5 GCS: 30 Full Text
Chen, CM, 2001, IEEE T SYST MAN CY C, V31, P518
- 11 P42 LCS: 5 GCS: 485 Full Text
Chen, CM, 2014, J ASSOC INF SCI TECH, V65, P334
- 12 P43 LCS: 5 GCS: 185 Full Text
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...

还可以对节点、连线、标签等等进行进一步的调整。

Graph Control

Node Distance:

Label Settings

Label Content: Paper ID First Author(Year)

Label Size Mode: Fixed Scaled

Label Style: **B I U A**

Label Size:

Links Settings

Line Radian:

Line Color:

Line Transparency:

Links Size:

Display Options

of Records

Show/Hide Links

Merge Links

Show/Hide Arrows

Export Graph

Graph Table Matrix AI Assistant

Rotate Reset Full Screen

- 2001 (2)
- 2002 (3)
- 2003 (3)
- 2004 (4)
- 2005 (3)
- 2006 (1)
- 2007 (2)
- 2008 (2)
- 2009 (4)
- 2010 (2)
- 2011 (3)
- 2012 (4)
- 2013 (4)
- 2014 (3)
- 2015 (1)
- 2016 (1)
- 2018 (1)
- 2019 (1)
- 2020 (1)
- 2021 (2)
- 2022 (2)
- 2023 (1)

Nodes Information

Current Project: **Chaomei Chen (Scholar)**

Nodes: 50, Links: 120, Max.nodes: 76

LCS, Top 50: Min: 0; Max: 46

- 1 **P19** LCS: 46 GCS: 4333
Chen, CM, 2006, J AM SOC INF SCI TEC, V57, P359
- 2 **P29** LCS: 20 GCS: 1246
Chen, CM, 2010, J AM SOC INF SCI TEC, V61,...
- 3 **P15** LCS: 19 GCS: 1990
Chen, CM, 2004, P NATL ACAD SCI USA, V101,...
- 4 **P33** LCS: 16 GCS: 213
Chen, CM, 2012, J AM SOC INF SCI TEC, V63, P431
- 5 **P35** LCS: 12 GCS: 1071
Chen, CM, 2012, EXPERT OPIN BIOL TH, V12, P593
- 6 **P7** LCS: 8 GCS: 61
Chen, CM, 2002, J AM SOC INF SCI TEC, V53, P678
- 7 **P25** LCS: 8 GCS: 322
Chen, CM, 2009, J INFORMETR, V3, P191
- 8 **P44** LCS: 6 GCS: 636
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...
- 9 **P64** LCS: 6 GCS: 142
Sabe, M, 2022, NEUROSCI BIOBEHAV R, V136,
- 10 **P2** LCS: 5 GCS: 30
Chen, CM, 2001, IEEE T SYST MAN CY C, V31, P518
- 11 **P42** LCS: 5 GCS: 485
Chen, CM, 2014, J ASSOC INF SCI TECH, V65, P334
- 12 **P43** LCS: 5 GCS: 185
Chen, CM, 2014, EXPERT OPIN BIOL TH, V14,...

用户可以将生成的结果保存为PNG、SVG以及Pajek等格式。

CiteInsight生成的最终引文网络

CiteInsight生成的最终引文网络

CiteInsight 中焦点文献的引文网络

CiteInsight中焦点文献的引文网络

Graph Control

- Graph
- Table
- Matrix
- AI Assistant

- Rotate
- Reset
- Full Screen

Paper Selection

- Metric Type
- LCS
 - GCS
 - h-index
 - g-index

Count/Value

Count

Limit

76

Show top N nodes

Color Settings

- Network Viz.
- Overlay Viz.

Value

Publication Year

Node Settings

- Node Shape
- Circle
 - Square
 - Diamond
 - Triangle
 - Hexagon

Show Border

- Node Size Mode
- Fixed
 - Scaled

Node Size

60

Node Transparency

70%

Node Distance

178

Label Settings

若网络中的图谱比较多时，用户可以点击Rotate对图形进行旋转。

2001 (2) 2002 (5) 2003 (4) 2004 (4) 2005 (3) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (2) 2009 (4) 2010 (2) 2011 (3) 2012 (4) 2013 (5) 2014 (6) 2015 (1) 2016 (3) 2017 (2) 2018 (4) 2019 (2) 2020 (2) 2021 (2) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (3) 2025 (1)

CiteInsight 案例1 (White Howard 学术成果的引文网络)

霍华德·怀特 (Howard D. White)

霍华德·怀特 (Howard D. White, 1936-), 美国德雷塞尔大学 (Drexel University) 图书情报学专业教授, 2005年普赖斯奖获得者。怀特研究兴趣广泛, 涵盖文献信息系统、文献计量学、馆藏开发、在线搜索等, 尤其关注术语共现数据的自动可视化研究。

霍华德·怀特 (Howard D. White)

怀特于1936年出生于美国犹他州盐湖城, 1956年获得犹他大学 (University of Utah) 英语学士学位, 于1969年、1974年分别获得加利福尼亚大学伯克利分校 (University of California, Berkeley) 图书馆学硕士学位和博士学位。随后, 他在美国德雷塞尔大学图书情报学专业任教27年, 2001年退休后仍兼任德雷塞尔大学信息科学与技术学院名誉教授和客座教授。

20世纪80年代, 怀特通过对引文特征的研究分析, 提出了作者共引分析 (Author Cocitation Analysis, ACA) 的方法。此后, 他利用作者共引分析绘制了情报科学领域120位最杰出的贡献者代表的地图。2001年, 怀特首次提出引用认同 (Citation Identity) 的概念, 并分析了情报学领域8位专家各自的引用认同, 该概念的提出有助于完善引文分析理论、建立作者索引等情报实践工作。

怀特的科研成果丰硕, 已发表论文100余篇, 主要著作包括《面向情报专家: 参考文献和书目工作的解读》(For Information Specialists: Interpretations of Reference and Bibliographic Work) (1992) 和《馆藏能力简要测试: 一种适用于各类图书馆的检测方法》(Brief Tests of Collection Strength: A Methodology for All Types of Libraries) (1995) 等。

1993年, 怀特被美国情报科学与技术学会 (American Society for Information Science and Technology, ASIST) 授予图书情报学领域研究奖。1998年, 他与凯瑟琳·W·麦凯恩 (Katherine W. McCain) 合作的论文“《1972-1995年情报学领域作者共引分析的可视化研究》(Visualizing a Discipline: An Author Co-citation Analysis of Information Science, 1972 to 1995)”获评JASIS最佳论文奖。2004年, 怀特获得ASIST职业成就最高荣誉奖—功勋奖 (Award of Merit)。

代表作 (Key publications):

- White H D, Boell S K, Yu H, et al. Libcitations: A measure for comparative assessment of book publications in the humanities and social sciences[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2009, 60(6): 1083-1096.
- White H D. Combining bibliometrics, information retrieval, and relevance theory, Part 1: First examples of a synthesis[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2007, 58(4): 536-559.
- White H D. Better than brief tests: Coverage power tests of collection strength[J]. College & Research Libraries, 2008, 69(2): 155-174.
- White H D. Pennants for Garfield: bibliometrics and document retrieval[J]. Scientometrics, 2018, 114: 757-778.
- White H D. Co-cited author retrieval and relevance theory: Examples from the humanities[J]. Scientometrics, 2015, 102: 2275-2299.
- White H D. Authors as citers over time. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52(2): 87-108.
- White H D. Relevance theory and citations, Journal of Pragmatics 43(14): 3345-3361.

CiteInsight Citation Analytics

Home Data Import Metrics **Graph** Projects Links

Graph Control

+ Graph Table Matrix AI Assistant

Reset Full Screen

Paper Selection

Metric Type

LCS GCS h-index g-index

Count/Value

Count

Limit

50

Show top N nodes

Color Settings

Network Viz. **Overlay Viz.**

Value

Publication Year

Color

1981 1991 2000 2010 2019

Node Settings

Node Shape

Circle Square Diamond Triangle Circle with slash

Show Border

Node Size Mode

Fixed Scaled

Node Size

20%

Node Transparency

CiteInsight 案例2 (Péter Vinkler 学术成果的引文网络)

彼得·温克勒 (Péter Vinkler)

彼得·温克勒 (Péter Vinkler, 1941-), 匈牙利科学院化学研究中心的化学家和文献计量学家, 2009年普赖斯奖获得者。温克勒的研究领域涉及有机化合物的结构研究、科学计量学工具、方法和指标系统等。

温克勒于1941年出生于匈牙利塞格德, 1966年和1974年分别获得阿蒂拉·尤若夫大学 (József Attila University) 的硕士学位和哲学博士学位。1966-1982年期间担任匈牙利科学院化学科学研究员, 1982-1988年担任高级研究员, 于1987年成为部门主任。2003年, 温克勒获得匈牙利科学院博士学位 (匈牙利最高博士学位)。

温克勒是领域内罕见的“独狼”之一, 他很少有合著者, 其发表的与科学计量学有关的论文大多为独著。1970年代后期, 应匈牙利科学院化学研究中心目录委员会的要求, 温克勒开始开发科学计量评估工具, 以辅助研究团队分配研究经费。由此, 他的研究开始转向科学计量学。1984年, 他在Scientometrics期刊上用匈牙利语发表了他的第一篇与科学计量学领域有关的论文, 此后, 他在科学计量学出版物和国际期刊论文集上发表了大量的文章。一方面, 温克勒以团队成员和合著者的身份继续参与化学研究; 另一方面, 他成功地将化学家的观点和方法融入到科学计量学领域, 以跨学科视角开展研究, 开发了各种加权、标准化和综合指标, 用于评估不同聚合水平的研究工作。此外, 温克勒在个人、研究团体和机构评估方面的研究也具有开创性贡献。

温克勒的研究主要集中在出版活动和引文影响指标的理论和应用问题上, 同时, 他还总是关注科学现象背后的原因, 尝试探索一个国家的科学发展水平与其经济生产水平之间是否存在因果关系。他研究了化学领域中的科学技术联系, 是文献计量学领域最早进行专利分析的学者之一。他引入ISI-S模型, 将科学信息和知识系统描述为一个相互依存的信息和知识集群的全球网络, 用于描述科学信息的制度化过程, 改善了传统的科学计量模型。此外, 为了测度科学期刊的知名度, 比较和评估相关学科领域较为活跃的科学家, 他还提出一种名为 π 指数 (π -index) 的新指标, 强调高被引论文的重要性, 弥补了h指数对最具影响力的论文引用增加不敏感的缺陷。

代表作 (Key publications):

- Vinkler P. Comparative investigation of frequency and strength of motives toward referencing. The reference threshold model[J]. Scientometrics, 1998, 43(1): 107-127.
- Vinkler P. Correlation between the structure of scientific research, scientometric indicators and GDP in EU and non-EU countries[J]. Scientometrics, 2008, 74(2): 237-254.
- Vinkler P. The π -index: A new indicator for assessing scientific impact[J]. Journal of Information Science, 2009, 35(5): 602-612.
- Vinkler P. The evaluation of research by scientometric indicators[M]. Chandos Publishing, Oxford, 2010.
- Vinkler P. Core indicators and professional recognition of scientometricians[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2017, 68(1): 234-242.
- Vinkler P. Structure of the scientific research and science policy[J]. Scientometrics, 2018, 114: 737-756.
- Vinkler P. Impact of the number and rank of coauthors on h-index and π -index. The part-impact method[J]. Scientometrics, 2023, 128(4): 2349-2369.

彼得·温克勒 (Péter Vinkler)

被称为科学计量学领域的“独狼”。从我们采集的70篇论文来看, 全部是独著, 没有与其他人合作。下面是他自己50篇论文的引证网络, 呈现了很好的学术传承。

CiteInsight 案例3 (Geoffrey Everest Hinton 学术成果的引文网络)

杰弗里·辛顿 [编辑]

条目 讨论 汉 汉 大陆简体

阅读 编辑 查看历史 工具

维基百科，自由的百科全书

杰弗里·埃弗里斯特·辛顿，FRS（英语：Geoffrey Everest Hinton，1947年12月6日—），又译**杰弗里·欣顿**^[1]，英国出生的加拿大计算机学家和心理学家，多伦多大学教授。以其在类神经网络方面的贡献闻名。辛顿是反向传播算法和对比散度算法（Contrastive Divergence）的发明人之一，也是深度学习的积极推动者^[2]，被誉为“深度学习教父”^[3]。

辛顿因在深度学习方面的贡献与约书亚·本希奥、杨立昆共同获得2018年的图灵奖^[4]。2024年，辛顿与约翰·霍普菲尔德共同获得诺贝尔物理学奖。^[5]

生平 [编辑]

辛顿于1970年在剑桥大学获得实验心理学学士学位，后于1978年在爱丁堡大学获得人工智能博士学位。毕业后曾在萨塞克斯大学、加州大学圣迭戈分校、剑桥大学、卡内基梅隆大学和伦敦大学学院工作。他是盖茨比计算神经科学中心的创始人，目前担任多伦多大学计算机科学系教授。辛顿是机器学习领域的加拿大首席学者，也是加拿大高等研究院赞助的“神经计算和自适应感知”项目的领导者。辛顿在2013年3月加入Google，同时Google并购了他创办的DNNresearch公司^[6]。

研究兴趣 [编辑]

关于辛顿工作的浅显解释可以参考他在1992年9月和1993年10月于《科学美国人》发表的两篇科普文章。他研究了使用神经网络进行机器学习、记忆、感知和符号处理的方法，并在这些领域发表了超过200篇论文。他是将反向传播算法引入多层神经网络训练的学者之一。他与大卫·阿克利、特里·赛杰诺夫斯基一同发明了波尔兹曼机。他对于神经网络的其它贡献包括分散表示（distributed representation）、时延神经网络、专家混合系统（mixtures of experts）、亥姆霍兹机（Helmholtz machines）等。辛顿当前的工作是处理丰富传感器输入的神经网络无监督学习。

获奖 [编辑]

辛顿是**鲁梅哈特奖**的首位获奖者，1998年当选**皇家学会**会士^[7]。

辛顿获得了2005年**IJCAI杰出学者奖**终生成就奖，同时也是2011年**赫茨伯格加拿大科学和工程金奖**获得者^[8]。

2024年与约翰·霍普菲尔德共同获得诺贝尔物理学奖，表彰其在机器学习与人工智能上，做出的基础发明及创新。^[2]

轶事 [编辑]

辛顿是逻辑学家**乔治·布尔**与数学家和教育家**玛丽·埃佛勒斯·布尔**的曾曾孙，布尔的工作最终成为了现代电子计算机的基础。与此同时，辛顿也是外科医生和作家**詹姆斯·辛顿**的后裔^[9]。

他被誉为“AI教父”。2023年5月，他称其后悔研发人工智能，担心人工智能会为世界带来严重危害。^[20]

	杰弗里·辛顿 Geoffrey Hinton CC FRS FRSC
	Hinton in 2024
出生	Geoffrey Everest Hinton 1947年12月6日（77岁） ^{[10]} 英国英格兰伦敦温布尔登
母校	剑桥大学（BA） 爱丁堡大学（PhD）
知名于	反向传播算法的应用 波尔兹曼机 深度学习 胶囊神经网络
奖项	美国人工智能协会会员（1990） 鲁梅哈特奖（2001） IJCAI优秀研究奖（2005） IEEE弗兰克·罗森布拉特奖（2014） 詹姆斯·克拉克·马克士威奖章（20016） BBVA基金会知识前沿奖（2016） 图灵奖（2018） 阿斯图里亚斯亲王奖（2022） 皇家奖章（2022） 诺贝尔物理学奖（2024）
网站	www.cs.toronto.edu/~hinton/
网站	<i>/c</i>
科学生涯	机器学习 神经网络 人工智能 认知科学

杰弗里·埃弗里斯特·辛顿（Geoffrey Everest Hinton，1947年12月6日—），又译杰弗里·欣顿，英国出生的加拿大计算机学家和心理学家，多伦多大学教授。以其在类神经网络方面的贡献闻名。辛顿是反向传播算法和对比散度算法（Contrastive Divergence）的发明人之一，也是深度学习的积极推动者，被誉为“深度学习教父”。

CiteInsight 案例3 (Geoffrey Everest Hinton 学术成果的引文网络)

该论文提出了一种基于双向网络结构的生成模型 (亥姆霍兹机)，通过Wake-Sleep算法实现无监督学习，为变分推断和生成模型的发展奠定了重要理论基础 (The Helmholtz machine)。

Rumelhart、Hinton 和 Williams 于 1986 年发表在《Nature》的论文，因首次阐述反向传播算法在多层神经网络的有效应用，成为深度学习领域奠基性论文，为现代深度学习发展奠基。

《The wake-sleep algorithm for unsupervised neural networks》论文提出了一种无监督学习算法，通过交替优化上下行连接权重实现神经网络的自学习。

通过对比散度算法高效训练专家乘积模型，解决了传统最大似然估计中归一化项导数的计算难题，使隐变量推断更快且无需生成样本。

《A fast-learning algorithm for deep belief nets》论文的主要贡献在于提出了一种逐层训练深度信念网络的有效方法，解决了多层有向网络训练困难的问题。

《Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks》论文的主要贡献在于提出了一种基于神经网络的非线性降维方法，该方法通过训练自编码器网络将高维数据转换为低维数据，并利用受限玻尔兹曼机 (RBM) 进行预训练以优化权重初始化，从而解决传统 PCA 算法无法处理非线性数据的问题。

该论文通过设计深度卷积神经网络 AlexNet，在 ImageNet 竞赛中取得突破性成果，首次验证了大规模 CNN 在复杂视觉任务中的有效性，并创新性地引入 ReLU 激活函数、GPU 并行训练和 Dropout 等关键技术，推动了深度学习在计算机视觉领域的复兴。

CiteInsight 案例3 (Geoffrey Everest Hinton 学术成果的引文网络)

- 1972 (1)
- 1978 (1)
- 1980 (1)
- 1983 (1)
- 1984 (1)
- 1985 (3)
- 1986 (3)
- 1987 (3)
- 1988 (3)
- 1989 (3)
- 1990 (7)
- 1991 (3)
- 1992 (7)
- 1993 (5)
- 1994 (2)
- 1995 (5)
- 1996 (6)
- 1997 (8)
- 1998 (7)
- 1999 (5)
- 2000 (8)
- 2001 (4)
- 2002 (9)
- 2003 (1)
- 2004 (5)
- 2005 (4)
- 2006 (4)
- 2007 (3)
- 2008 (3)
- 2009 (2)
- 2010 (9)
- 2011 (9)
- 2012 (7)
- 2013 (7)
- 2014 (3)
- 2015 (3)
- 2016 (2)
- 2017 (2)
- 2018 (4)
- 2019 (7)
- 2020 (6)
- 2021 (4)
- 2022 (1)
- 2023 (3)
- 2024 (2)

CiteInsight案例4 (方忠院士的引文网络)

方忠，中国科学院物理研究所。2025年未来科学大奖2025物质科学奖获奖人之一（表彰他们在拓扑电子材料的计算预测以及实验实现方面做出的贡献。）

The direction of knowledge evolution. →

CiteInsight 案例4 (方忠院士的引文网络)

CiteInsight 案例5：热爆炸研究的知识演化

CiteInsight 案例5: 热爆炸研究的知识演化

CiteInsight案例6: 科学成果的延迟认可研究网络 (睡美人效应)

P3 LCS 72 GCS 154

Title: Better late than never?: on the chance to become highly cited only beyond the standard bibliometric time horizon

Journal: Scientometrics

Authors: Glänzel, W; Schlemmer, B; Thijs, B [2003]

Keywords: scientific literature citation processes stochastic model

P8 LCS 47 GCS 62

Title: On sleeping beauties, princes and other tales of citation distributions ...

Journal: Research evaluation

Authors: Braun, T; Glänzel, W; Schubert, A [2010]

P10 LCS 187 GCS 433

Title: Sleeping beauties in science

Journal: Scientometrics

Authors: Van raan, AFJ [2004]

P13 LCS 41 GCS 56

Title: Are "sleeping beauties" to be expected?

Journal: Scientometrics

Authors: Burrell, QL [2005]

Keywords: delayed recognition citation distribution stochastic model

P22 LCS 64 GCS 89

Title: Is scientific literature subject to a 'self-by-date'? a general methodology to analyze the 'durability' of scientific documents

Journal: Journal of the american society for information science and technology

Authors: Costas, R; Van leeuwen, TN; Van raan, AFJ [2010]

Keywords: highly cited papers citation patterns science collaboration indicators articles journals impact ranking

P47 LCS 119 GCS 295

Title: Defining and identifying sleeping beauties in science

Journal: Proceedings of the national academy of sciences of the united states of america

Authors: Ke, Q; Ferrara, E; Radicchi, F; et al. [2015]

Keywords: delayed recognition sleeping beauty bibliometrics

P49 LCS 49 GCS 59

Title: Dormitory of physical and engineering sciences: sleeping beauties may be sleeping innovations

Journal: Plos one

Authors: Van raan, AFJ [2015]

Keywords: black hole collisions green fluorescent protein delayed recognition gravitational radiation scientific literature dark matter supergravity light speed supersymmetry

CiteInsight 案例7: 安全科学家 Andrew Hale 的知识演化

CiteInsight案例8：信息计量之父Ronald R的知识演化

Ronald Rousseau

4 languages

Article Talk

Read Edit View history Tools

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ronald Rousseau (*Antwerp, 1949*) is a **Belgian mathematician** and **information scientist**. He has obtained an international reputation for his research on indicators and citation analysis in the fields of **bibliometrics** and **scientometrics**.

Education and career [edit]

Ronald Rousseau obtained his doctorate in mathematics at the **KU Leuven** in 1977 and his doctorate in documentation and library science at the **UIA** in 1992. He was Professor of Mathematics at the Department of Industrial Science and Technology at the **KHBO** in **Ostend**, Belgium. Rousseau has focused his research on the development and use of indicators to measure the quality of research and main trends in science. He is an expert in **citation analysis** and research evaluation. In 1990 Ronald Rousseau and Leo Egghe wrote the first manual of bibliometrics.^[1] Rousseau has published more than 200 scientific articles on various aspects of **bibliometrics** and **scientometrics** in, among other journals, *Scientometrics*, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, and the *Journal of Informetrics*. He is considered to be one of the most productive writers in this discipline. Rousseau, along with **Leo Egghe**, received the **Derek de Solla Price award** in 2001.^[2] From 2007 till 2015, he was the seventh chairperson of **ISSI**.^[3] In 2015 he became co-editor-in-chief of the *Journal of Data and Information Science*.^[4]

Honors and awards [edit]

- For his mathematical work Ronald Rousseau was Laureate of the **Royal Belgian Academy of Sciences and Arts**, class Natural Sciences in 1979.
- Ronald Rousseau received the **Derek de Solla Price award** together with Leo Egghe in 2001.
- He is an Honorary professor at the **Zhejiang University** in **Hangzhou**, China (2015).^{[4][5]}
- He is an Honorary professor at the **Henan Normal University** in **Xinxiang**, China (2001).^[6]
- He is a guest professor at the National Library of Sciences of the **Chinese Academy of Sciences** in **Beijing**, China.
- He is a Fellow of the Institute of Scientometrics in **Dharwad**, India.
- He is a guest professor at the Library and Information Center, library of the **CAS** in **Chengdu**, China.
- He is a guest professor at **Nanjing Agricultural University** (NJAU) in **Nanjing**, China.
- He is an Honorary Professor of the **University of Kent** in **Canterbury**, UK.
- Ronald Rousseau received the 2020 West Lake Friendship Award from **Zhejiang Province**, China.
- In 2021, he received the President's International Fellowship Initiative (PIFI) award as Distinguished Scientist from the **Chinese Academy of Sciences**.^[7]

Ronald Rousseau

Ronald Rousseau

Born	Ronald Joseph Emile Rousseau 14 August 1949 Antwerp (Belgium)
Spouse	Myrian Salembier
Awards	Derek J. de Solla Price Medal (2001)
Fields	Bibliometrics Scientometrics Mathematics
Institutions	KHBO KU Leuven University of Antwerp

CiteInsight 案例8：双螺旋提出者Loet的知识演化

CiteInsight: Citation Graph of Fei-Fei Li's Publications

李飞飞 (1976年7月3日-)，斯坦福大学首位红杉讲座教授，美国国家工程院院士，美国国家医学院院士，美国文理科学院（美国艺术与科学院）院士。曾任职于斯坦福大学人工智能实验室（SAIL）、斯坦福视觉实验室。现为ImageNet的首席科学家和首席研究员、斯坦福以人为本人工智能研究院（HAI）院长、AI4ALL联合创始人及主席。她的研究领域涉及计算机视觉、机器学习、深度学习、认知神经科学等。

CiteInsight: Citation Graph of Nash's Publications

John Forbes Nash Jr. (June 13, 1928 - May 23, 2015), known and published as John Nash, was an American mathematician who made fundamental contributions to game theory, real algebraic geometry, differential geometry, and partial differential equations.

- 1949 (1/2)
- 1950 (3/4)
- 1952 (3/3)
- 1954 (1/2)
- 1955 (1/1)
- 1956 (4/6)
- 1957 (9/10)
- 1958 (1/7)
- 1959 (2/3)
- 1960 (5/5)
- 1961 (1/3)
- 1962 (1/4)
- 1963 (1/2)
- 1964 (2/4)
- 1965 (1/1)
- 1966 (4/5)
- 1967 (1/3)
- 1968 (4/4)
- 1970 (1/2)
- 1971 (1/1)
- 1972 (1/1)
- 1973 (1/2)
- 1974 (2/3)
- 1976 (1/1)
- 1978 (1/1)
- 1979 (1/1)
- 1980 (1/1)
- 1981 (1/1)
- 1982 (2/3)
- 1983 (1/2)
- 1984 (1/1)
- 1985 (3/4)
- 1986 (1/2)
- 1987 (1/1)
- 1989 (1/2)
- 1996 (1/1)

杨振宁院士论文的引证网络

Lee, TD; Yang, CN. Question of parity conservation in weak interactions. Physical review, 1956, 104(1): 254-258. 弱相互作用中宇称守恒的问题。

Yang, CN; Mills, RL. Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance. Physical review, 1954, 96(1): 191-195. 改论文提出了杨-米尔斯方程。研究自然界四种相互作用力（电磁、弱、强、引力）的基本理论，是由物理学家杨振宁和 R.L. 米尔斯在 1954 年提出的。又称规范场理论。

李政道
Tsung-Dao (T. D.) Lee

杨振宁
Chen-Ning Franklin Yang

杨振宁院士自1968年以来与Chou TT合作密切

杨振宁院士论文的引证网络

- 1949 (1/2)
- 1950 (3/4)
- 1952 (3/3)
- 1954 (1/2)
- 1955 (1/1)
- 1956 (4/6)
- 1957 (9/10)
- 1958 (1/7)
- 1959 (2/3)
- 1960 (5/5)
- 1961 (1/3)
- 1962 (1/4)
- 1963 (1/2)
- 1964 (2/4)
- 1965 (1/1)
- 1966 (4/5)
- 1967 (1/3)
- 1968 (4/4)
- 1970 (1/2)
- 1971 (1/1)
- 1972 (1/1)
- 1973 (1/2)
- 1974 (2/3)
- 1976 (1/1)
- 1978 (1/1)
- 1979 (1/1)
- 1980 (1/1)
- 1981 (1/1)
- 1982 (2/3)
- 1983 (1/2)
- 1984 (1/1)
- 1985 (3/4)
- 1986 (1/2)
- 1987 (1/1)
- 1989 (1/2)
- 1996 (1/1)

李政道院士论文的引证网络

- 1950 (1/1)
- 1952 (2/3)
- 1953 (2/3)
- 1954 (2/2)
- 1955 (1/5)
- 1956 (3/4)
- 1957 (7/9)
- 1958 (2/5)
- 1959 (3/3)
- 1960 (4/5)
- 1961 (1/1)
- 1962 (3/4)
- 1963 (3/3)
- 1964 (1/4)
- 1965 (1/4)
- 1967 (3/5)
- 1973 (1/1)
- 1974 (1/1)
- 1975 (2/4)
- 1980 (1/1)
- 1991 (1/1)
- 2004 (1/1)
- 2006 (1/3)
- 2008 (2/6)
- 2009 (1/2)
- 2010 (1/2)

Lee, TD; Yang, CN. Question of parity conservation in weak interactions. *Physical review*, 1956, 104(1): 254-258. 弱相互作用中宇称守恒的问题。

李政道
Tsung-Dao (T. D.) Lee

1950 (1/1)
1952 (2/3)
1953 (2/3)
1954 (2/2)
1955 (1/5)
1956 (3/4)
1957 (7/9)
1958 (2/5)
1959 (3/3)
1960 (4/5)
1961 (1/1)
1962 (3/4)
1963 (3/3)
1964 (1/4)
1965 (1/4)
1967 (3/5)
1973 (1/1)
1974 (1/1)
1975 (2/4)
1980 (1/1)
1991 (1/1)
2004 (1/1)
2006 (1/3)
2008 (2/6)
2009 (1/2)
2010 (1/2)

谢谢大家！
Thank you!

CiteInsight 以智能增强引文认知,用引文感知知识演化。
CiteInsight enhances citation cognition with intelligence and perceives knowledge evolution through citation networks.

李杰 中国科学院文献情报中心 lijie2022@mail.las.ac.cn